

Received-Makale Geliş Tarihi 17.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),205-219

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445766

Doç. Dr. Ali Antepli

<https://orcid.org/0000-0001-9939-2443>

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir A.A. İşletme Fakültesi, Konya/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı'nın Tekdüzen Hesap Planı ile Karşılaştırılması

A Comparative Analysis of the Chart of Accounts in Compliance With Financial Reporting Standards and the Uniform Chart of Accounts

ÖZET

İşletmelerin uluslararası ölçekte faaliyetleri ve finansal piyasaların küreselleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan muhasebede ortak bir dil arayışı, 1972 yılında Sydney'de düzenlenen 10. Uluslararası Muhasebe Konferansına dayanmaktadır. Bu ortak dil arayışı muhasebe standartlarını daha sonra ise finansal raporlama standartlarının oluşturulmasına neden olmuştur. Türkiye dahil birçok ülke muhasebe sistemlerini bu standartlara uyarlama çabasına girmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'de uygulanan muhasebe sisteminde tekdüzeni sağlayan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), 1992 yılında yasalaşmış ve 1994 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye'de muhasebe, denetim ve bağımsız denetim standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi görevini üstlenen Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 2018'de finansal raporlama standartlarına uygun yeni bir taslak hesap planı metni hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Daha sonra KGK taslağın nihai halini vererek 29/07/2024 tarihinde alınan kurul kararı çerçevesinde "Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı" adıyla 30/07/2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Çalışmada, yayımlanan KGK Hesap Planı ile MSUGT Tekdüzen Hesap Planı'nın karşılaştırılarak, örnek bir işletmenin bu hesap planlarına göre hazırlanmış finansal tabloları aracılığı ile oran analizlerinin yapılarak değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Genel olarak bakıldığında iki hesap planında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. KGK hesap planında, mevcut tekdüzen hesap planına göre hesap sayısı artmıştır. KGK hesap planında kullanılan hesap adlarında değişiklikler olduğu, hesap adlarının uzunluğu ve hesap açıklamalarının daha ayrıntılı olarak hazırlandığı da görülmüştür. Oran analiz sonuçlarında ise Tekdüzen Hesap Planı'na göre hazırlanan finansal tabloların işletmeyi olduğundan daha iyi gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Finansal Raporlama Standartları, Tekdüzen Hesap Planı, Kamu Gözetimi Kurumu Hesap Planı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.

ABSTRACT

As a result of the international expansion of business activities and the globalization of financial markets, the need for a common language in accounting has emerged. The foundations of this need date back to the 10th International Accounting Conference held in Sydney in 1972. The search for a common accounting language initially led to the development of accounting standards and subsequently to financial reporting standards. Many countries, including Türkiye, have made efforts to align their accounting systems with these standards.

In this context, the Accounting System Implementation General Communiqué (MSUGT), which aims to ensure uniformity in the Turkish accounting system, was enacted in 1992 and implemented as of 1994. On the other hand, the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (POA) of Türkiye, which is responsible for the development, implementation, and supervision of accounting, auditing, and independent auditing standards, published a draft chart of accounts compatible with financial reporting standards in 2018. After being finalized, this draft was officially issued on 30 July 2024 under the title "Chart of Accounts in Compliance with Financial Reporting Standards," in accordance with the Board Decision dated 29 July 2024.

The aim of this study is to compare the Chart of Accounts in Compliance with Financial Reporting Standards published by the POA with the Uniform Chart of Accounts under MSUGT and to evaluate the results through ratio analysis based on the financial statements of a sample company prepared according to both chart of accounts. The findings indicate that there are significant differences between the two chart of accounts. Compared to the existing Uniform Chart of Accounts, the POA Chart of Accounts includes a greater number of accounts, revised account titles, and more detailed and comprehensive account descriptions. The results of the ratio analysis reveal that financial statements prepared in accordance with the Uniform Chart of Accounts tend to present the company's financial position more favorably than it actually is.

Keywords: Accounting Standards, Financial Reporting Standards, Uniform Chart of Accounts, Public Oversight Authority Chart of Accounts, Accounting System Implementation General Communiqué.

1. GİRİŞ

Muhasebe bir işletmenin ekonomik olaylarını tanımlayan, kaydeden ve ilgili kullanıcılara aktaran faaliyetlerden oluşmaktadır. Para birimleriyle ölçülen olaylar sistematik ve kronolojik bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. Aynı zamanda kayıt sırasında ekonomik olaylar sınıflandırılmakta ve özetlenmektedir. Son olarak ise toplanan bilgileri muhasebe raporları yani mali tablolar aracılığıyla ilgili kullanıcılara iletilmektedir. Kısaca muhasebe, "işletmenin dilidir" (Spiceland, Thomas, & Herrmann, 2011, s. 4).

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu finansal bilgi verdikleri kararların türüne bağlı olarak değişmektedir. Finansal bilgilerin iç kullanıcılar ve dış kullanıcılar olmak üzere iki geniş kullanıcı grubu vardır. İç kullanıcılar faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve yürütülmesi işlerinden sorumlu yönetici gruplarından oluşmaktadır. Bunlar pazarlama, üretim, finans müdürleri ve işletme çalışanlarıdır. Dış kullanıcıları ise işletmeye yatırım yapan ve yapacaklar, işletmeden alacaklı olanlar ve diğer dış kullanıcılarıdır. Bu kullanıcı gruplarına muhasebe ekonomik ve finansal bilgi sağlamaktadır (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2018, s. 3-5). Bu kullanıcıları yani işletmeler hakkında bilinçli kararlar almak zorunda olanlar diye ifade edebiliriz.

1973 yılında II. Dünya Savaşı'nın ardından sermaye piyasalarının artan uluslararasılaşmasına cevaben Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) kurulmuştur. IASC, her ülkede farklı uygulanan muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasını sağlayan ve uluslararası finansal raporlama standartlarını geliştirmeyi amaçlayan bir özel sektör kuruluşudur. IASC, Uluslararası Muhasebe Standartları'nı (IAS) oluşturmuş ve dünyanın birçok ülkesinde kabul görmüş ve uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra IASC görevlerini Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'na (International Accounting Standards Board-IASB) devretmiştir. IASB 2001 senesinden bugüne bağımsız olarak düzenleyici bir otorite olmanın yanında halen Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nı geliştiren ve yayımlayan kurul olarak devam etmektedir (Ifrs, 2025; Camfferman & Zeff, 2006, s. 1).

Dünya genelinde yaşanan dijitalleşme, ekonomik entegrasyon ve uluslararası ticaretin artışıyla birlikte ülkeler muhasebe kayıt sisteminde değişiklikler ve güncellemeler yapmaya başlamıştır. Türkiye de uluslararası standartlara uygunluk çalışmalarına hız vermiş muhasebe sistemlerini Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyarlama çabasına girmiştir. Bu bağlamda hali hazırda Türkiye'de yürürlükte olan muhasebede yeknesaklığı sağlayan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), 1992 yılında yasalaşmıştır. Yasalaşan bu tebliğ ise 1994 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2011 yılına gelindiğinde Türkiye'de muhasebe denetim ve bağımsız denetim standartları geliştirmek uygulamaya koymak ve denetim gibi görevleri üstlenmesi amacıyla KGK (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) kurulmuştur (KGK, 2024f; Cengiz, 2022; Akdoğan, 2019).

2011'de faaliyetlerine başlayan KGK, 2018 yılına gelindiğinde gerekli lüzum üzerine finansal raporlamada uygulanan güncel standartlara uygun olacak şekilde bir hesap planı taslağı hazırlamıştır. Bu yeni taslak kamuoyu öneri ve görüşleri almak için paylaşılmıştır. Belli bir süre taslak halinde kalan bu yeni plan, görüş öneriler doğrultusunda KGK tarafından nihai hali verilerek 29/07/2024 tarihinde "Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı" adıyla yayımlanmıştır (Cengiz, 2022; Akdoğan, 2019). Çalışma bütününde kavram kargaşasının önlenmesi için "Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı" yerine "KGK HP", "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Tekdüzen Hesap Planı" yerine "MSUGT THP" şeklinde kısaltılarak kullanılmıştır.

1.1. Hesap Kavramı

Hesap kelimesi, Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde "aritmetik, matematiksel işlem, alacaklı veya borçlu olma durumu, ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt; hesap pusulası, adisyon" gibi anlamlara gelmektedir (Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2025). Fransızca "Compte", İngilizcede "Account", İtalyancada "Conto", İspanyolcada "Cuenta", Almancada "Conto" kelimeleri ile ifade edilmekte olan hesap, muhasebe uygulamalarında ise çizelge olarak adlandırılmaktadır (Sevilengül, 2020, s. 45).

1.2. Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS), bir muhasebe sisteminin çıktısı olan finansal raporların çeşitli düzeylerde ve farklı amaçlarla karşılaştırılmasına olanak sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle; muhasebe işlemlerinde aynı hesap planının uygulanmasını, aynı muhasebe prensiplerinin kabul edilmesini ve aynı muhasebe kavramlarının kullanılmasını benimseyen ve muhasebe verilerinin tek tip mali tablolar ve raporlar halinde sunulmasını amaçlayan bir sistemdir. TDMS, ilk olarak 1937 yılında Almanya'da ve 1948 yılında Fransa'da uygulanmıştır (Kenger, 2024; Koç, 1972).

1.3. Tekdüzen Hesap Planı (THP)

Hesap planı işletmelerde kullanılacak bütün hesapların belli bir sistem dahilinde gruplandırılması ile oluşmaktadır. Türkiye’de işletmeler 1994 tarihinden önce istedikleri hesap isimlerini vererek kayıtlarını tutmaktaydılar. 1992 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde banka ve sigorta şirketleri hariç bütün işletmelere THP kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir (Öztürk V. , 2018, s. 24-25).

İşletmelerin finansal raporlarını hazırlama aşamasında izleyecekleri yolları gösteren muhasebe standart ve ilkelerini belirleyen MSUGT, muhasebede uygulanacak usul ve esasları içermenin yanında işletmelerin muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına uygun olarak ayarlamalarını zorunlu kılmaktadır. Tebliğde yer alan THP, Türkiye'deki muhasebe uygulamalarının ana unsuru olup işletmelerin finansal yönetimi ile raporlama süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Kullanılması mecburi olan THP esas alınarak işletmeler faaliyetleri kapsamına uygun ana ve yardımcı hesapların yer aldığı bir hesap planı oluşturarak kullanılmaktadırlar. THP hesap çerçevesi Tablo 1.’de gösterilmiştir (Uysal & Şenlik, 2022, s. 39).

Tablo 1. THP Hesap Çerçevesi

1.	Dönen Varlıklar	VARLIKLAR (Aktif)	BİLANÇO HESAPLARI (1,2,3,4,5)
2.	Duran Varlıklar		
3.	Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	BORÇLAR (Pasif)	
4.	Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		
5.	Özkaynaklar	SERMAYE	
6.	Gelir Tablosu Hesapları		
7.	Maliyet Hesapları		
8.	Serbest Hesaplar		
9.	Nazım Hesaplar		

Kaynak: Uysal & Şenlik, 2022, s. 39.

1.4. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC), 1973 yılında, II. Dünya Savaşı sonrası sermaye piyasalarının artan uluslararasılaşmasına yanıt olarak kurulmuştur. IASC, ülkelerde farklı uygulanan muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasını ve uluslararası finansal raporlama standartlarının geliştirilmesini amaçlayan bir özel sektör kuruluşudur. IASC'nin kuruluşu küresel muhasebe standartları alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur. IASC'nin çalışmaları, uluslararası finansal raporlamanın kalitesini ve şeffaflığını artırmaya ve küresel finans piyasalarının daha verimli çalışmasını sağlamaya yardımcı olduğu ifade edilmektedir (IasPlus, 2025; Camfferman & Zeff, 2006).

IASC'nin kuruluşu, Henry Benson'ın vizyoner liderliğine dayanmaktadır. Benson, çokuluslu işletmelerin yükselişi ile birlikte, farklı ülkelerdeki muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılmasının gerekliliğini fark etmiştir. Bu uyumlaştırma, yatırımcıların ve diğer karar vericilerin farklı ülkelerden gelen mali tabloları karşılaştırarak daha iyi kararlar almalarını sağlayacaktır. Benson, yerel muhasebe standartları arasındaki farklılıkları daraltacak bir organ oluşturmak için ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Japonya, Kanada ve Meksika'daki başlıca muhasebe organlarının desteğini almayı başarmıştır ve 1973'de IASC resmen kurulmuştur (Camfferman & Zeff, 2006, s. 1). IASC tarafından geliştirilen Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS), dünyanın birçok ülkesinde kabul görmüş ve uygulanmaya başlamıştır. IAS'lar, işletmelerin finansal bilgilerinin daha açık, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilirliğe imkan vermesini sağlayarak yatırımcıların ve yöneticilerin daha isabetli kararları almalarına yardımcı olmaktadır (IasPlus, 2025).

IASC kuruluşundan itibaren önemli bir ilerleme kaydetmiştir. IASC'nin ilk yıllarında standartlar çoğunlukla esnekti ve gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere daha fazla kabul görmüştür. Ancak 1980'lerde ve özellikle 1990'larda küreselleşmenin hızla artmasıyla IASC standartlarını ulusal ve bölgesel düzenleyicilerin, ulusal standart belirleyicilerin, büyük çokuluslu şirketlerin ve önde gelen muhasebe organlarını etkileyecek bir kalite düzeyine çıkmıştır. Bu ilerleme büyük ölçüde, IASC'nin finansal piyasalar düzenleyicilerinden gelen güçlü teşvikin etkisi büyük olmuştur. Bu düzenleyiciler yatırımcıların ve diğer karar vericilerin farklı ülkelerden gelen mali tabloları karşılaştırarak daha iyi kararlar almalarını sağlamak amacıyla küresel olarak kabul edilen muhasebe standartlarına ihtiyaç olduğunu fark etmişlerdir. IASC buna yanıt olarak standartlarını geliştirmek için önemli kaynaklar ayırmıştır. IASC'nin personeli genişletilmiş, standart belirleme sürecini daha şeffaf ve katılımcı hale getirmek için adımlar atılmıştır. Bu çabalar sonucunda IASC standartları uluslararası tanınırlık ve kabul görmeye başlamıştır. 1990'ların sonunda IASC standartları dünyanın birçok ülkesinde kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Sonraki yıllarda IASC, 2001'de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kurulu'nca (IASB) devralınmıştır. IASB, IASC'nin çalışmalarını sürdürerek, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) olarak ifade edilen yeni bir

standartlar seti geliřtirmeye bařlamıřtır. UFRS, IAS'lardan daha kapsamlı ve ayrıntılı bir standartlar setidir ve gnmzde dnyanın birok lkesinde kabul grmektedir (Camfferman & Zeff, 2006, s. 1).

1.4.1. Trkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Trkiye’de muhasebe standartlarının geliřimi devlet nclgnde olmuřtur. Bu yzden ekonomik, siyasi vb. iliřkilerin gçl olduėu lkelerdeki uygulamalar ve yasalar rnek alınmıřtır. İlk olarak Fransa muhasebe mevzuatı ardından Almanya mevzuatı bu konuda etkili olmuřtur. 1950 sonrası geliřen Trkiye-ABD ekonomik ve kltrel iliřkiler nedeniyle Trkiye’de Amerikan muhasebe sisteminin etkisi artmıřtır. 1987’den sonra Avrupa Birliėi’ne (AB) tam yelik bařvurusunu takiben AB dzenlemeleri ve nihayetinde Uluslararası Muhasebe Standartları Trkiye'nin muhasebe uygulamalarını etkilemiřtir (Korkmaz, Temel, & Birkan, 2007, s. 99-100).

Trkiye’de TMS/TFRS’lerin ortaya ıkmasına birok kurum ve kuruluř katkı saėlamıřtır. Ancak, 2002 ile 2011 yılları arasındaki zaman diliminde standartların Trk diline evrilmesi ve yayımlanması yetkisi TMSK’da iken bu yetki, 2011senesinin Kasım ayı bařında yayımlanan K.H.K. (660 sayılı) ile ‘‘Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na devredilmiřtir. Daha nce TMSK tarafından Trke’ye evrilen ve yayımlanan standart ve yorumları aynen kabul eden KGK, yetki devrinden sonra yayımlanacak olan standartların Trkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) adıyla paylařacağını duyurmuřtur (Uzun, 2023, s. 1302). KGK gnmzde halen uluslararası standartlar erevesinde standartlar geliřtiren finansal raporlama ve denetimi saėlayan dzenleyici bir otorite olarak devam etmektedir.

řekil 1. Finansal Raporlama erevesi

Kaynak: Akdoėan, 2019, s. 749.

KGK, İřlami Finans Kuruluřları Muhasebe ve Denetim Kuruluřu’nun (AAOIFI) yaptığı dzenlemeleri alarak Trk mevzuatına kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doėrultuda KGK’nın ilgili sektr iin Trkeye evirerek hazırladığı Kavramsal ereve, Uygulama Rehberi ve 25 adet Katılım Finans Muhasebe Standardı Resm Gazetede yayımlanmıřtır. İlaveten AAOIFI’nın yayımladığı diėer Katılım Finans Muhasebe Standartlarının da sektre kazandırılması amacıyla ‘‘KFMS-42: Tekfl Kuruluřlarının Finansal Tablolarında Sunum ve Aıklamalar’’ ve ‘‘KFMS-43: Tekfl: Muhasebeleřtirme ve lme Standartları’’ 31 Aralık 2024 tarihi ve 32769 sayılı (5.Mkerrer) Resm Gazete’de yayımlanmıřtır. Yayımlanan bu standartlar 01.01.2025 tarihi ve sonrasında bařlayan hesap dnemlerinde isteėe baėlı olarak uygulanabilecektir (KGK, 2024d).

1.5. Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

KGK HP’nda bazı hesap gruplarında isim ve numara değişikliğine gidilmiştir. Her iki hesap planında da hesap grup numaraları ve isimleri aynı olan toplam 27 adet hesap grup isimleri her iki hesap planında da aynı kalmıştır. Bu hesaplar Tablo 2’teki gibidir.

Tablo:2. Hesap Grup İsim ve Numaraları Aynı Kalan Hesaplar

12. TİCARİ ALACAKLAR	33. DİĞER BORÇLAR	70. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
13. DİĞER ALACAKLAR	42. TİCARİ BORÇLAR	71. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
15. STOKLAR	43. DİĞER BORÇLAR	72. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	50. ÖDENMİŞ SERMAYE	73. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
22. TİCARİ ALACAKLAR	52. SERMAYE YEDEKLERİ	74. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
23. DİĞER ALACAKLAR	57. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	75. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
25. MADDİ DURAN VARLIKLAR	60. BRÜT SATIŞLAR	76. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
29. DİĞER DURAN VARLIKLAR	62. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	77. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
32. TİCARİ BORÇLAR	69. DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI	78. FİNANSMAN GİDERLERİ

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

İki hesap planında da boş bırakılan hesap numaraları bulunmaktadır. MSUGT THP’de boş olan Hesap Grup Numaraları; 14, 16, 18, 20, 21, 31, 36, 41, 45, 46, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 67 numaralı hesaplar olmak üzere 17 adettir. KGK HP’de Boş Olan Hesap Grup Numaraları; 16, 31, 41 numaralı hesaplar olmak üzere 3 adettir. Bu bağlamda KGK HP’nda daha az boş hesap grubu bulunmaktadır bu da hesap planının daha kapsamlı hazırlandığının göstergesidir.

1.5.1. Dönen Varlıklar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

1-Dönen Varlıklar hesap grup isimlerinin karşılaştırılması Tablo 3.’te gösterilmektedir.

Tablo:3. Dönen Varlıklar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
10 Hazır Değerler	10 Nakit ve Nakit Benzerleri
11 Menkul Kıymetler	11 (110-118) Finansal Yatırımlar
12 Ticari Alacaklar	12 Ticari Alacaklar
13 Diğer Alacaklar	13 Diğer Alacaklar
14	14 Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar ile İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Finansal Varlıklar
15 Stoklar	15 Stoklar
16	16
17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	17 Canlı Varlıklar
18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	18 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler ve Gelir Tahakkukları
19 Diğer Dönen Varlıklar	19 (190- 195) Diğer Dönen Varlıklar

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

› MSUGT THP’deki “10-Hazır Değerler” grup hesap ismi, KGK HP’de “10-Nakit ve Nakit Benzerleri” olmuştur, Gene “11-Menkul Kıymetler” grup ismi KGK HP’de “11-Finansal Yatırımlar” şeklinde değiştirilmiştir.

› MSUGT THP’de boş olan 14. grup hesap ismi, KGK HP’de “14-Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar ile İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Finansal Varlıklar” şeklinde yerini almıştır.

› 16. grup hesap isimleri her iki hesap planında da boş bırakılmıştır.

› MSUGT THP’de “17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” hesap grup ismi ile yer alırken, KGK HP’de “17-Canlı Varlıklar” olarak düzenlenmiştir.

› MSUGT THP’de “18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları” grup hesap ismi, KGK HP’de “18-Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler ve Gelir Tahakkukları” şeklinde yer almıştır.

1.5.2. Duran Varlıklar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

Duran Varlıklar hesap grup isimlerinin karşılaştırılması Tablo 4.'te gösterilmektedir.

Tablo: 4. Duran Varlıklar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
20	20 (200-208) Finansal Yatırımlar, 20 (209) Türev Araçlar
21	21 Ortaklıklardaki Yatırımlar
22 Ticari Alacaklar	22 Ticari Alacaklar
23 Diğer Alacaklar (1)	23 Diğer Alacaklar
24 Mali Duran Varlıklar	24 (240-244) Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar ile İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Finansal Varlıklar, 24 (245-249) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
25 Maddi Duran Varlıklar	25 Maddi Duran Varlıklar
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26 Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	27 Canlı Varlıklar
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	28 (280-288) Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler ve Gelir Tahakkukları, 28 (289) Ertelemiş Vergi Varlığı
29 Diğer Duran Varlıklar	29 Diğer Duran Varlıklar

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

MSUGT THP'de 20 ve 21 grup hesabı boşken, KGK HP'de "20-(200-208) Finansal Yatırımlar", "20 (209) Türev Araçlar" ve "21-Ortaklıklardaki Yatırımlar" şeklinde düzenlenmiştir.

MSUGT THP'de "24-Mali Duran Varlıklar", KGK HP'de "24-(240-244) Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar ile İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Finansal Varlıklar" ve "24 (245-249) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" hesap grup ismini almıştır.

MSUGT THP'de "26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar", KGK HP'de "26-Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar" grup ismini almıştır.

MSUGT THP'de "28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları", KGK HP'de "28-(280-288) Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler ve Gelir Tahakkukları", "28 (289) Ertelemiş Vergi Varlığı" grup ismini almıştır.

1.5.3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yükümlülükler Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yükümlülükler hesap grup isimlerinin karşılaştırılması Tablo 5.'de gösterilmektedir.

Tablo: 5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yükümlülükler Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
30 Mali Borçlar	30 (300-308) Finansal Yükümlülükler, 30 (309) Türev Araçlardan Borçlar
31	31
32 Ticari Borçlar	32 Ticari Borçlar
33 Diğer Borçlar	33 Diğer Borçlar
34 Alınan Avanslar	34 Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler
35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkedişleri	35 Alınan Avanslar
36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler
37 Borç ve Gider Karşılıkları	37 (370 – 371) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları, 37 (372 – 379) Karşılıklar
38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	38 Ertelemiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler ve Gider Tahakkukları
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	39 (390-395) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, 39 (396-399) Satış Amaçlı Sınıflandırılan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

MSUGT THP'de "30-Mali Borçlar", KGK HP'de "30-(300-308) Finansal Yükümlülükler" ve "30 (309) Türev Araçlardan Borçlar" şeklinde düzenlenmiştir.

MSUGT THP'de "34-Alınan Avanslar", KGK HP'de "34-Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler" grup ismini almıştır.

- > MSUGT THP’de “35-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakkeşleri”, grup ismi KGK HP’de “35-Alınan Avanslar” olarak düzenlenmiştir.
- > MSUGT THP’de “36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler”, KGK HP’de “36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler” olarak düzenlenmiştir.
- > MSUGT THP’de “37-Borç ve Gider Karşılıkları”, KGK HP’de “37-(370 – 371) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” ve “37 (372 – 379) Karşılıklar” grup ismini almıştır.
- > MSUGT THP’de “38-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları”, grup ismi, KGK HP’de “38-Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler ve Gider Tahakkukları” şeklinde değiştirilmiştir.
- > MSUGT THP’de “39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” grup ismi KGK HP’de “39-(390-395) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler” ve “39 (396-399) Satış Amaçlı Sınıflandırılan Gruplara İlişkin Yükümlülükler” olmuştur.

1.5.4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yükümlülükler Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

- > MSUGT THP’de” 40-Mali Borçlar” grup ismi, KGK HP’de “40-(400-408) Finansal Yükümlülükler” olarak değiştirilmiştir. 41 numaralı grup hesap iki palanda da boş bırakılmıştır. 42 ve 43 numaralı hesap isimleri iki palanda da aynı kalmıştır.
- > MSUGT THP’de “44-Alınan Avanslar” grup ismi KGK HP’de “44-Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler” şeklinde değiştirilmiştir.
- > MSUGT THP’de 45. ve 46. Hesap boşken KGK HP’de “45-Alınan Avanslar” ve” 46- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler” adını almıştır.
- > MSUGT THP’de “47-Borç ve Gider Karşılıkları” grup hesap ismi KGK HP’de “47-Karşılıklar” şeklinde değiştirilmiştir.
- > MSUGT THP’de “48-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları” grup hesap ismi KGK HP’de “48-(480-488) Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Gelirler ve Gider Tahakkukları” ve “48 (489) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü” olmuştur.
- > MSUGT THP’de “49-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar” grup hesap ismi KGK HP’de “49-Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler” olarak düzenlenmiştir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yükümlülükler Hesap Grup İsimlerinin karşılaştırılması Tablo 6’da gösterilmektedir.

Tablo: 6. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yükümlülükler Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
40 Mali Borçlar	40 (400-408) Finansal Yükümlülükler, 40 (409) Türev Araçlardan Borçlar
41	41
42 Ticari Borçlar	42 Ticari Borçlar
43 Diğer Borçlar	43 Diğer Borçlar
44 Alınan Avanslar	44 Devam Eden İnşa (Taahhüt), Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler
45	45 Alınan Avanslar
46	46 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler
47 Borç ve Gider Karşılıkları	47 Karşılıklar
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	48 (480-488) Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Gelirler ve Gider Tahakkukları, 48 (489) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	49 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

1.5.5. Özkaynaklar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

Özkaynaklar hesap grup isimlerinin karşılaştırılması Tablo 7.’deki gibidir.

Tablo: 7. Özkaynaklar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI
50 Ödenmiş Sermaye	50 Ödenmiş Sermaye
51	51 Sermaye Katkıları
52 Sermaye Yedekleri	52 Sermaye Yedekleri
53	53
54 Kâr Yedekleri	54 Kâr Yedekleri ve Fonlar
55	55 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirler (Giderler)
56	56 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirler (Giderler)
57 Geçmiş Yıllar Kârları	57 Geçmiş Yıllar Kârları
58 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	58 Geçmiş Yıllar Zararları
59 Dönem Net Kârı (Zararı)	59 Dönem Net Kârı (Zararı)

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

› “50-Ödenmiş Sermaye” grup hesap ismi her iki hesap planında da aynı isimde yer almaktadır. MSUGT THP’de 51 numaralı hesap grubu boşken KGK HP’de “51- Sermaye Katkıları” adıyla yeni bir hesap grubu açılmıştır.

› “52-Sermaye Yedekleri” hesap grubu ve ismi her iki hesap planında da aynı kullanılmıştır. Ayrıca iki planda da 53 numaralı grup hesap boş kalmıştır.

› MSUGT THP’de “54-Kâr Yedekleri” hesap grup ismi küçük bir ilave ile MSUGT THP’de “54-Kâr Yedekleri ve Fonlar” ismiyle yerini almıştır.

› MSUGT THP’de 55 numaralı hesap grubu boşken KGK HP’de “55-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirler (Giderler)” ve gene MSUGT THP’de 56 numaralı hesap grubu boşken “56-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirler (Giderler)” ismiyle yeni bir hesap grubu açılmıştır. 57-58-59 numaralı grup hesaplarının isimleri her iki hesap planında da isimlerinde değişiklik olmamıştır.

1.5.6. Gelir/Kar veya Zarar Tablosu Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

Gelir/Kar veya Zarar Tablosu hesap grup isimlerinin karşılaştırılması Tablo 8.’de verilmiştir.

Tablo: 8. Gelir/Kar veya Zarar Tablosu Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
60 Brüt Satışlar	60 Brüt Satış Hasılatı
61 Satış İndirimleri (-)	61 Satış Hasılatından Yapılan İndirimler (-)
62 Satışların Maliyeti (-)	62 Satışların Maliyetleri (-)
63 Faaliyet Giderleri (-)	63 Esas Faaliyet Dönem Giderleri (-)
64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar	64 (640-644) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Kazançlar, 64 (645-649) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kazançlar
65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	65 (650-654) Esas Faaliyetlerden Diğer Gider ve Zararlar (-), 65 (655-659) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
66 Finansman Giderleri (-)	66 Finansal Gelirler
67 Olağandışı Gelir ve Kârlar	67 Finansal Giderler (-)
68 Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	68 Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları ile Gider ve Zararları
69 Dönem Net Kârı veya Zararı	69 Dönem Net Kârı veya Zararı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

› MSUGT THP’de “60 Brüt Satışlar” grup hesap ismi KGK HP’de “60-Brüt Satış Hasılatı” şeklinde yer almaktadır.

› MSUGT THP’de “61-Satış İndirimleri (-)” grup hesap ismi KGK HP’de “61-Satış Hasılatından Yapılan İndirimler (-)” şeklinde düzenlenmiştir.

› Her iki hesap planında 62 numaralı grup hesabı “62-Satışların Maliyeti/Maliyetleri (-)” şeklinde yer almaktadır.

› MSUGT THP’de “63-Faaliyet Giderleri (-)” grup hesap ismi KGK HP’de “63-Esas Faaliyet Dönem Giderleri (-)” şeklinde düzenlenmiştir.

› MSUGT THP’de “64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar” grup hesap ismi KGK HP’de “64-(640-644) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Kazançlar” ve “64 (645-649) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kazançlar” şeklinde deđiştirilmiştir.

› MSUGT THP’de “65-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)” grup hesap ismi KGK HP’de “65-(650-654) Esas Faaliyetlerden Diğer Gider ve Zararlar (-)” ve “65 (655-659) Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar “şeklinde deđiştirilmiştir.

› MSUGT THP’de “66-Finansman Giderleri (-)” grup hesabı iken 66 hesap kodu KGK HP’de “66-Finansal Gelirler” olmuştur.

› MSUGT THP’de “67-Olağandışı Gelir ve Kârlar” grup hesabı KGK HP’de “67-Finansal Giderler (-)” şeklinde yer almaktadır.

› MSUGT THP’de “68-Olağandışı Gider ve Zararlar (-)” grup hesabı KGK HP’de “68-Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları ile Gider ve Zararları” olarak düzenlenmiştir.

› MSUGT THP’de “69-Dönem Net Kârı (Zararı)” grup hesap ismi KGK HP’de “69-Dönem Net Kârı veya Zararı” şeklinde yer almaktadır.

1.5.7. Maliyet Hesaplar Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT THP’de “70-Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları” grup hesap ismi KGK HP’de “70 (700-701) Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları” ve “70 (702-709) Maliyet Oluşum Hesapları” şeklinde düzenlenmiştir. 7/B seçeneğinde maliyet hesapları KGK HP’de “79 Gider Çeşitleri” adıyla yerini almıştır.

1.5.8. 8 Numaralı Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT THP’de “8’li ana grup serbest” iken, KGK HP’de “8-Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) ve Serbest Hesaplar” şeklinde düzenlenmiştir.

Tablo: 9. Numaralı Hesap Grup İsimlerinin Karşılaştırılması

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
8 (SERBEST)	80 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
	81 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
	82 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
	83 Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Diğer Düzeltmeler
	84-89 Serbest Hesaplar

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Ayrıca bu ana hesaba;

› “80-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)”,

› “81-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)”,

› “82-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri”,

› “83-Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Diğer Düzeltmeler”,

› “84-89 Serbest Hesaplar” olmak üzere yeni hesap grupları açılmıştır.

1.5.9. KGK HP’ye Eklenen Yeni Hesaplar

KGK HP’ye birçok yeni hesap eklenmiştir. Eklenen bu hesapları “Bilanço, Kar/Zarar Tablosu, Maliyet Hesapları, Serbest Hesaplar” şeklinde başlıklar halinde verilmiştir.

1.5.9.1. KGK HP’de Bilançoya Eklenen Yeni Hesaplar

KGK tarafından yayımlanan hesap planında bilançoda aktif ve pasif tarafa birçok yeni hesap açılmıştır. Bunlardan bazıları Tablo 10.’da gösterilmektedir.

Tablo: 10. KGK HP’de Bilançoaya Eklenen Yeni Hesaplar Tablosu

Sıra No	KGK HP’de Bilançoaya Eklenen Yeni Hesaplar
1	104 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-),
2	105 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar,
3	106 Nakit Benzeri Menkul Kıymetler
4	107 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar
5	109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
6	119 ve 209 Türev Araçlar,
7	154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri,
8	170 ve 270 Tarla Bitkileri, 171 Bahçe Bitkileri,
9	289 Ertelenmiş Vergi Varlığı,
10	309 ve 409 Türev Araçlardan Borçlar,
11	323 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar,
12	378 ve 478 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları,
13	397 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler,
14	489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü,
15	504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları
16	510 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları,
17	511 Sermaye Tamamlama Fonu
18	544 Girişim Sermayesi Fonu,
19	562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±),
20	581 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

1.5.9.2. KGK HP’de Kar/Zarar Tablosuna Eklenen Yeni Hesaplar

Kar/Zarar Tablosu incelendiğinde, ana grup ismi "Kar veya Zarar Tablosu Hesapları" olarak değiştirilmiş ve MSUGT THP’de 42 adet olan hesap sayısı KGK HP’de 74 adete çıkmıştır. KGK HP’de bazı hesap isimleri değiştirilmiş ve 32 adet yeni hesap eklenmiştir. Artış oran yaklaşık %76 olmuştur. Bu değişikliklerden de anlaşılacağı üzere 6’grup genişletilmiş ve güncellenmiştir.

1.5.9.3. KGK HP’ye Eklenen Yeni Maliyet Hesapları

7/A ve 7/B seçeneği maliyet hesapları incelendiğinde, ana grupların adı değişmemekle birlikte, MSUGT THP’de 40 olan hesap sayısı KGK HP’de 56’ya çıkmıştır. Ayrıca, MSUGT THP’de bazı hesaplarda küçük isim değişikliğine gidilmiş ve KGK HP 7/A’ya 16 tane yeni hesap ilave edilmiştir (Tablo 11.).

Tablo: 11. KGK HP 7/A Seçeneğine Eklenen Yeni Hesaplar

Sıra No	KGK HP 7/A Seçeneğine Eklenen Yeni Hesaplar
1.	703-Üretim (İmalat) Hesabı
2.	704-Canlı Varlık Üretim Hesabı
3.	705-Hizmet Üretim Hesabı
4.	706-Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı
5.	707-Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı
6.	708-Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırım Maliyetleri Hesabı
7.	736-Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı
8.	737-Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
9.	738-Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı
10.	739-Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
11.	753-Geliştirme Giderleri
12.	754-Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
13.	755-Geliştirme Gider Farkları
14.	756-Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri
15.	757-Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı
16.	758-Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Farkları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bu değişikliklerle birlikte maliyet hesap planı genişlemiş ve güncellenmiştir. 7/B seçeneği maliyet hesapları incelenmesinde ise MSUGT THP ile KGK HP ne hesap isimlerinde ne de hesap kodlarında bir değişikliğe gidilmediği görülmüştür (Tablo 12.).

Tablo: 12. 7/B Seçeneği Karşılaştırılmalı Tablo

MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI (26.12.1992 Yayın, Yürürlük: 1.1.1994)	KGK YAYIMLANAN HESAP PLANI (30.07.2024)
790. İlk madde ve Malzeme Giderleri	790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791. İşçi Ücret ve Giderleri	791 İşçi Ücret ve Giderleri
792. Memur Ücret ve Giderleri	792 Memur Ücret ve Giderleri
793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794. Çeşitli Giderler	794 Çeşitli Giderler
795. Vergi, Resim ve Harçlar	795 Vergi, Resim ve Harçlar
796. Amortismanlar ve Tükenme Payları	796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797. Finansman Giderleri	797 Finansman Giderleri
798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799. Üretim Maliyet Hesabı	799 Üretim Maliyet Hesabı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

1.5.9.4. KGK HP'ye Eklenen Yeni Serbest Hesaplar

KGK'nın yayımladığı belgede “Bu grup; kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak döneme ilişkin diğer kapsamlı gelirler, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak döneme ilişkin diğer kapsamlı gelirler, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin yeniden sınıflandırma düzeltmeleri ve serbest hesaplar şeklinde bölümlenir” diye açıklanmıştır (KGK, 2024a, s. 194). Bu grup hesaplar TFRS'yi uygulayan işletmelerce kullanılacağı da ayrıca söylenmektedir. Yeni hesap “Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) ve Serbest Hesaplar” adıyla 8 numaralı grubu oluşturmuştur ve toplamda 33 adet hesaptan oluşmaktadır. 806, 830, 833, 834, 835, 836, ve 838 numaralı hesaplar boş olarak kalmıştır. Ayrıca “84-89 Serbest Hesaplar” olarak planda yerini almıştır.

1.5.10. MSUGT THP ile KGK HP Düzenleyici Hesap Değişim Tablosu

MSUGT THP'de toplam 61 adet düzenleyici hesap bulunurken, KGK HP'de 90 adet düzenleyici hesap bulunmaktadır. KGK HP'ye ilaveten 29 adet düzenleyici hesap eklenmiştir. Artış oranı yaklaşık %48 olmuştur.

2. HESAP PLANLARI DEĞİŞİM TABLOSU

KGK'nın yayımlandığı FRS uyumlu KGK HP, halen kullanılan MSUGT THP'de bulunmayan yeni hesap grubu ve hesaplar eklenmiştir (Tablo 13.).

Tablo: 13. MSUGT THP ile KGK HP Hesap Sayılarındaki Değişim Tablosu

Hesap Grupları	MSUGT THP Sayısı (Adet)	KGK HP Sayısı (Adet)	Hesaplardaki Artış (Adet)	Hesaplardaki Artış (Yüzde)
1-Dönen Varlıklar (1)	47	74	27	57,44%
2-Duran Varlıklar (2)	56	84	28	50%
3-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler (3)	40	58	18	45%
4-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler (4)	27	45	18	66,66%
5-Özkaynaklar (5)	19	56	37	294,73%
6-Gelir Tablosu / Kar veya Zarar Tablosu Hesapları (6)	42	74	32	76,19%
7-Maliyet Hesapları (7)	40	56	16	40,00%
8-Serbest / Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) ve Serbest Hesaplar (8)	Serbest	33	33	100,00%
9-Nazım Hesaplar / Finansal Tablo Dışı Bilgi Hesapları (Nazım Hesaplar) (9)	Serbest-İhtiyaca Göre	Serbest-İhtiyaca Göre	-	-
Topamlar	271	480	209	77,12%

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

KGK HP'de MSUGT THP'den farklı olarak hesap gruplarında, hesap isimlerinde ve hesap kodlarında birçok düzenlemelerin ve değişikliklerin olduğu göze çarpmaktadır. MSUGT THP'deki hesap sayısı 271 adet hesaptan oluşurken, KGK HP'de bu sayı 480 hesap sayısına çıkmıştır. Buna göre hesap sayısındaki artış oranı %77,12 olarak gerçekleşmiştir. KGK HP'de mevcut MSUGT THP'nin ana çıtası korunmuş ve yeni hesap grupları oluşturularak yeni hesaplar eklenmesinin yanında birçok hesap ve grup isimleri muhasebe standartlarına uyumlu hale getirilmiştir. Böylece mali tabloların KGK HP sayesinde standartlara uygun hazırlanmasında katkısı büyük olacaktır.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Türkiye’de 1994 yılından itibaren uygulanmaya başlanan MSUGT THP, günümüz işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap veremeyecek olmasının düşünülmesinden hareketle hesap planının güncellenmesi zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda Türkiye’de KGK 2018’de finansal raporlama standartlarına uygun bir hesap planı taslak metni hazırlamış, kamuoyu görüşlerini almak üzere web sayfalarında yayımlamıştır. Daha sonra KGK taslağın nihai halini vererek 29/07/2024 tarihindeki kararla “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı” adıyla 30/07/2024’te yayımlanmıştır. Yayımlanan bu hesap planı ile MSUGT TDH’nin karşılaştırılması çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

Çalışmada ulaşılan sonuçlar şu şekilde değerlendirilmiştir:

- KGK HP doküman inceleme yöntemi ile ayrıntılı olarak incelendiğinde MSUGT THP’nin ana çerçevesi korunmuştur,
- KGK HP, MSUGT THP’de bulunmayan birçok yeni hesaplara ve hesap gruplarına sahiptir. Kullanılmayan boştaki hesap numaraları kullanılarak yeni hesaplar ve yeni hesap grupları oluşturulmuştur. Bu da finansal tabloların biçimsel olarak yapısında değişiklik anlamına geldiğinden oran ve hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar ortaya çıkacaktır,
- Finansal raporlamada tutarlılık ve doğruluk sağlamak amacıyla KGK HP’de birçok hesap ve hesap grup ismi muhasebe standartlarına uyumlu hale getirilmiştir.
- KGK HP ile KAYİK, BOBİ, KÜMİ’lerin yararlanabileceği bir hesap planı oluşturulmuştur, hesap planı en büyük işletmenin gereksinimlerini karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanmış olduğundan, her işletme kendi ihtiyaç duyduğu hesapları kullanabilecektir. Özetle her işletme, kendi sektörünün özel gereksinimlerine göre KGK HP’deki hesapları kullanabilecektir,
- İki hesap planında ana hesap grupları incelendiğinde KGK HP ve MSUGT THP’de ana hesap grup numaralarında değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak bazı hesap isimlerinde değişikliğe gidilmiş bazılarının ise isimleri aynı kalmış ve hesap isimlerinin uzun olduğu açıklamalarının da daha ayrıntılı hazırlandığı tespit edilmiştir.
- MSUGT THP’de hesap sayısı 271 olup yeni hesap planındaki hesap sayısı artarak 480 olmuştur. Hesap sayısındaki artış %77,12 olarak gerçekleşmiştir.

KGK hesap planının kullanılmasının pek çok faydası olacağı düşünülmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir:

- ✓ Tüm işletmeler tek tip KGK HP’nin kullanılması ile finansal raporların karşılaştırılması daha kolay olacaktır. Bu sayede finansal bilgilerin tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği de artacaktır. Bu durum işletme dışı kullanıcıların ve diğer paydaşların farklı işletmelerin performanslarını daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyacaktır.
- ✓ KGK hesap planı denetçilerin bir işletmenin finansal tablolarını denetlemesini ve doğruluğunun tespitini kolaylaştırır. Her işletme finansal verilerini düzenlemek için aynı hesapları kullanacağından, bu da denetim sürecini daha etkili ve verimli hale getirecektir.
- ✓ KGK HP, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türk Vergi Mevzuatına uyumlu hazırlanmıştır. Böylece işletmeler muhasebe kayıtlarını yasalara uygun şekilde tutmaları sağlanmış olacaktır.
- ✓ KGK HP, muhasebe çalışanlarının eğitilmesini ve danışmanlık yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Her işletme aynı temel muhasebeyi kullanacağından, bu da muhasebecilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini kolaylaştıracaktır.

Dolayısıyla, KGK hesap planının Türkiye’de kullanılması, işletmelerin finansal karşılaştırılabilirlik daha kolay denetim, standartlara uyum gibi önemli faydaların sağlanmasının yanında finansal raporlama süreçlerini iyileştireceği açıktır.

Çalışma ile ilgili literatür taramasından da anlaşıldığı üzere MSUGT Tek düzen Hesap Planı’na göre düzenlenen finansal tabloların KGK Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı’na göre işletmenin genel durumunu iyi gösterdiği açıktır. Çalışmada yapılan oran analizleri de bu çalışmaları destekler nitelikte olup literatürdeki çalışmalarla örtüşmektedir.

KAYNAKÇA

- Akdoğan, N. (2019). Finansal Raporlama Standartlarıyla Uyumlu Olması Amacıyla Tekdüzen Hesap Planının Güncellenmesine Yönelik Kçk Tarafından Yayımlanan Taslak Metnin Değerlendirilmesi. *Journal Of Accounting And Taxation Studies*, 12(3), s. 745-785. doi:10.29067/muvu.561333
- Aslan, M., Apak, S., Erol, M., & Ayboğa, H. (2023). Türk Muhasebe Mesleği Üzerine Kronolojik Bir İnceleme (1839-2020). *Accounting and Financial History Research Journal*(24), s. 1-16.
- Atabey, N. A., Parlakkaya, R., & Alagöz, A. (2015). *Genel Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri* (5. b.). Konya: Atlas Kitabevi.
- Atabey, N. A., Parlakkaya, R., & Alagöz, A. (2016). *Genel Muahasebe Dönem Sonu İşlemler* (6. b.). Konya: Atlas Yayınevi.
- Ataman, B., & Gökçen, G. (2021). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRSHP) İle Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) Bilanço Hesap Gruplarının Karşılaştırılması Ve Değerlendirmesi. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6 (1), s. 151-159. doi:10.29106/fesa.868910
- Camfferman, K., & Zeff, S. (2006). *Financial Reporting and Global Capital Markets, A History of the International Accounting Standards Committee 1973–2000*. New York: Oxford University Press.
- Can, A. V. (2007). Luca Pacioli Muhasebenin Babası mıdır? *Akademik Bakış Dergisi*(12), s. 1-15.
- Cavlak, H. (2024). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (Frshp) ile Tekdüzen Hesap Planı (Tdhp) Karşılaştırması: Hesap Sınıfları, Hesap Grupları ve Hesaplar Hakkında Genel Bir Değerlendirme. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(3), s. 317-337. doi:0.29106/fesa.1527325
- Cavlak, H., & Ataman, B. (2023). Türkiye’deki Finansal Raporlama Standartlarının Son Parçası KÜMİ FRS (Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı): Genel Değerlendirme ve BOBİ FRS, TFRS ile Karşılaştırma. *Finans Ekonomi Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(1), s. 225-260. doi:10.29106/fesa.1245084
- Cengiz, H. (2022). Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ FRS) Karşılaştırılması. *İşletme Akademisi Dergisi*, 3(1), 1-15. doi:0000-0002-2011-3948
- Çaldağ, Y., & Ayanoğlu, Y. (2022). *Genel Muhasebe* (14. b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Doğan, Ö. (2021). Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağının Nakit ve Nakit Benzerleri Açısından Karşılaştırılması. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 6(Özel Sayı), s. 20-28.
- Efil, M. (2022). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Örnek Hesap Planı ile Tekdüzen Hesap Planının Karşılaştırılması ve Bir Örnek Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli.
- Gençoğlu, Ü. G. (2017). Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması. *Muhasebe Ve Finansman Dergisi*(76), s. 1-24.
- GİB. (2024). Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları: <https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuat/ eski/muhsisteb1ekmuh5.html>
- GİB. (2024). *Hesap Planı*. <https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuat/ eski/muhsisteb1ekmuh5b.htm>
- IasPlus. (2025). International Accounting Standards Committee (IASC). <https://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/history/resource25>
- Ifrs. (2025). About the International Accounting Standards Board (IASB). <https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/>
- İSMMMO. (2025). *Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Tek Düzen Hesap Planı)*. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası: <https://ismmmo.org.tr/Mevzuat/ Muhasebe-Sistemi-Uygulama-Genel-Tebliğleri-Tek-Duzen-Hesap-Plani---3988>

- Kablan, A. (2020). Hesap Planı Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Tek Düzen Hesap Planı ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Taslak Hesap Planı Karşılaştırması. *Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi*, 2(2), s. 103-129. doi:10.38009/ekimad.731036
- Karacan, S., & Albeni, N. (2022). Karacan, S. & Albeni, N. (2022). Mevcut Tekdüzen Hesap Planı ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Örnek Hesap Planında Yer Alan Karşılıklı Hesaplarının Karşılaştırılması. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(43), s. 1-25. doi:10.35343/kosbed.993365
- Karasioğlu, F. (2019). *Finansal Muhasebe, Dönem Sonu İşlemleri TMS/TFRS Uygulamalı* (4. b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Karcıoğlu, R., Ertaş, F. C., & Alpa, K. (2021). Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Planı ile Kamu Gözetimi Kurumu Hesap Planı Taslağının Gelir ve Gider Hesapları Açısından Karşılaştırılması. 4(2), s. 380-396. doi:10.33416/baybem.858989
- Kenger, E. (2024). *MuhasebeTR* Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Türkiye’de Tarihsel Gelişimi: <https://www.muhasetr.com>
- KGK. (2018g). *Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve*. <https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/Finansal%20Raporlamaya%20C4%B0li%C5%9Fkin%20Kavramsal%20C3%87er%C3%A7eve%20.pdf>
- KGK. (2024). Türkiye Muhasebe Standartları. <https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/4105/TurkiyeMuhasebeStandartları>
- KGK. (2024a). *Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu*. https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Kurul%20Kararlar%C4%B1/Finansal%20Raporlama%20Standartlar%C4%B1na%20Uygun%20Hesap%20Plan%C4%B1%20_18.07.pdf
- KGK. (2024b, 10 09). *Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 2021 Sürümü*. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu: <https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/10265/Büyük-ve-Orta-Boy-İşletmeler-İçin-Finansal-Raporlama-Standardı-BOBİ-FRS-2021-Sürümü> adresinden alındı
- KGK. (2024c). https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOBİ_FRS/BOBİ%20FRS%202021%20Sürümü%20Finansal%20Tabloları/BOBİ%20FRS%202021%20Sürümü%20Değişiklikler%20İşaretlenmiş.pdf
- KGK. (2024d). https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS/KFMS/Duyuru_3.pdf
- KGK. (2024e). <https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/KUMI/KamuoyuGorusuneAcılanlar/KÜMİ%20FRS%20Taslak%20Metin.pdf>
- KGK. (2024f). Tanıtım Kitapçığı. <https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5276/Tanıtım-Kitapçığı>
- Koç, Y. (1975). *Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye’deki Çalışmalar*. Ankara: Üniversitesi Basımevi.
- Korkmaz, T., Temel, H., & Birkan, E. (2007). Uluslararası Muhasebe Standartları ve Kobi'lere Etkileri. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 36, s. 96-105.
- KOSGEB. (2023). Kobi Tanımları Güncellendi! <https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8807/kobi-tanimi-guncellendi>
- Okka, O. (2010). *Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler* (4.Basım b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Özbek, C. Y., & Badem, C. A. (2022). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRSHP) ile Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) Karşılaştırması: Hesap Sınıfları, Hesap Grupları ve Hesaplar Hakkında Genel Bir Değerlendirme. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22, s. 271-291. doi:10.31460/mbdd.646556
- Öztürk, E., & Babaoğlu, G. (2020). Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu Hesap Planından (Taslak) Sağlanacak Faydaların Tfrs ve Bobi Frs Setleri Açısından Değerlendirilmesi. 5(3), s. 436 - 450. doi:10.29106/fesa.765774
- Öztürk, V. (2018). *Muhasebe Konu Anlatımı Çözümlü Denemeler* (1. b.). Ankara: Astana Yayınları.
- Sevilengül, O. (1995). *Genel Muhasebe* (5. b.). Ankara: Gazi Yayınevi.

- Sevilengül, O. (2020). *Genel Muhasebe* (Gözden Geçirilmiş 19. Baskı b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Söylemez, S. Y. (2022). Historical Development Of Uniform Account Plans In Turkey (1923-1971). *Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi*(22), s. 97-124.
- Spiceland, J. D., Thomas, W., & Herrmann, D. (2011). *Financial Accounting, Second Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Teraman, Ö. (2019). *Önemlilik, İhtiyatlılık, Gerçeğe Uygun Sunum*. TNB Akademi: <https://www.tnbakademi.com/post/%C3%B6nemli-li-k-i-hti-yatlilik-ger%C3%A7e%C4%9F-uygun-sunum>
- Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2025). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr/>
- Uysal, T., & Şenlik, M. (2022). *Genel Muhasebe Kavramlar-İlkeler-Belgeler-THP-Uygulamalar* (Güncellenmiş 9. b.). Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Uzun, E. (2023). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı Kapsamında Finansal Durum Tablosu Pasif Yapısının Değerleme Ölçüleri ve Muhasebe Kayıtları Açısından Karşılaştırılması. *Alanya Akademik Bakış Dergisi*, 7(3), s. 1301-1320. doi:10.29023/alanyaakademik.1271763
- Weygandt, J. J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2018). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards 4th Edition*. ABD: John Wiley & Sons Inc.
- Yaraş, E. (2019). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. S. Ünal (Dü.) içinde, *Nitel Araştırma Yöntemleri* (s. 250-273). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
- Yenisu, E. (2019). Finansal Tabloların Oran Analizi ile İncelenmesi: Adese Örneği. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), s. 19-45. doi:10.38122/ased.537634